

Термезский археологический музей

Махмудова Азиза Азаматовна

Факультет национального костюма и искусства Термезского

государственного университета студент

3 курса по Направлению Организация и управление

учреждениями культуры и искусства

Аннотация: *В данной статье представлены сведения об истории Археологического музея, расположенного в городе Термез Сурхандарьинской области, его старинных экспонатах и исторических предметах.*

Ключевые слова: *Сурхандарьинская область, Термез, Археология, музей, экспонат, культура, музей, представительство.*

В Археологическом музее Термеза хранятся находки археологических раскопок в Сурхандарьинской области. Областной археологический музей Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января 1998 года «О коренном совершенствовании и совершенствовании музейной деятельности», Постановлением Кабинета Министров № 98 от 5 марта 1998 года «О вопросах поддержки музейной деятельности» и 27 декабря 1999 года «Город Термез создан на основании решения № 545 «О подготовке и проведении празднования 2500-летия».

Археологический музей был передан Министерству культуры в соответствии с протоколом заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан № 08-10-168 от 16 октября 2001 года и включен в систему министерства на основании приказ Министерства культуры № 10-231 от 24 октября 2001 года (ныне Министерство культуры и спорта).

Тематически-экспозиционный план Археологического музея был утвержден на расширенном заседании Фонда «Узбекский музей» с участием археологов 14 февраля 2001 года, прошел доработку Департаментом музейного дела Министерства культуры и представлен в Министерство культуры. Согласно Приказу Министерства культуры Республики Узбекистан от 24 октября 2001 года № 231 была проведена большая работа по пополнению фонда музея «Археология» новыми экспонатами.

Здание Музея археологии спроектировано научными сотрудниками института «Узкишлоқлойтиха» как здание, способное хранить 100 тысяч экспонатов.

Отдел кадров музея начал свою деятельность в 2001 году, и в настоящее время в музее работают 54 человека при штатном расписании в 65 человек.

Директор музея – Темиров Исмаил Ботирович, кандидат исторических наук, доцент, кавалер ордена «Достлик». Было выбрано научное направление Музея археологии. До 2005 года была разработана долгосрочная концепция. Автор

И. Ботиров

«Великий шелковый путь». Научная коллекция музея А. Темура. Ташкентское издательство ФА, 2003.

□ Буддизм в Термезе. Буддизм в Термезе. Департамент археологии, Лахор, Пакистан, 2003 г.

«Великий шелковый путь». Научный сборник ТерДУ. Термез, 2002.

□ Аннаев Т. Основные этапы развития Байсуна. В сб. «Бойсунская весна» Ташкент, 2003 г.

Этнография и топонимика Байсуна. Вот и все.

□ Сурханский оазис находится на перекрестке мировой культуры. 2004.

□ Пектографические знаки сопольской культуры, Ташкент, 2003.

□ Ш. Шайдуллаев Жаркотон. 2002.

□ Untersuchungen zur fruher Eisenzeit в Нордбактриене. 2003.

□ Ш.Рахмонов «Железная ворота» 2003г.

□ З.Холиков, Х.Деджимуратов Историческая география Термеза и Чаганиана в средние века 2004.

Научные статьи научных сотрудников публикуются в журналах и газетах. Например, в 2004 году статья И.Ботирова «Буддийское учение в древнем Термезе» была опубликована в газете «Сурхан Тонги», статья «Шахматные фигуры из слоновой кости» опубликована в газете «Термезский вечер», И.Ботиров и научный сотрудник Ж.Жумакулов. Кто может быть опекуном?» статья в газете «Термезский вечер», «Абулхасан Худжвири (Джулоби)» статья в газете «Сурхан Тонги», «Историческая география Термеза и Чагонияна в средние века» З. Холикова, старшего научного сотрудника «Эпохи ханов» кафедры, и научный сотрудник Деджимуратов Х. В журнале «Мозийдан Садо» «Термиз – крупный ремесленный город», статья «Отражение исламской культуры в архитектуре» в научном сборнике профессоров и преподавателей Термизского государственного университета за февраль 2004 года» 13-летие независимости, духовности и просвещения», Р. Болтаева. В газете «Сурхан» опубликованы статьи «Система высшего образования Японии», «При поддержке JICA» Дж. Джумакулова, статья «Искусство медного дела». Тонги». Кроме того, под эгидой представительства Фонда Конрада Аденауэра Германии

в 2002 году в издательстве «Шарк» на немецком языке была издана брошюра «Археологический музей Сурхандарьинской области», изданная И.Т.Ботировым, Т.Аннаевым на узбекском языке в 2002 году. Ташкент.

Вот некоторые из подготовленных научными сотрудниками буклетов по историческим периодам: Аннаев Т. «Сурханский оазис на перекрестке мировой культуры». Гуломов О., Худойбердиева Н. «Памятники каменного века Сурханского оазиса» Часть II). «Культура бронзового века в Сурханском оазисе» Часть II). Темирова Д. «Вид на эллинистическую культуру в залах Музея археологии», «Греческое Бактрийское царство», Аннаев Р. «Настенная живопись Северного Тахаристана», «Таможенные постройки в раннем средневековье». Город ремесел. IX-XI вв.), «Развитие исламской культуры в архитектуре», «Надписи на медной чаше», «Бухарское ханство», «Хивинское ханство», «Коканское ханство». Чориев. М. Болтаев Ф. «Надписи на медная чаша», «Денежное обращение в древности» Жумакулов Ж. «Об Абулхасане Худжвири и его творчестве Кашф уль-Махджуб», «Что это за место музей, когда он появился?», «О суфизме» Абу аль -Труд Хасана Худжвири «Кашф уль-Махджуб», Буклеты по главам «Последние суфии в разных странах», «Секта Хакимия», «Об опеке и каромате». В качестве руководителя Узбекско-Чешской международной экспедиции старший научный сотрудник отдела «Каменный и бронзовый век» Ш.Шайдуллаев провел раскопки на памятнике кушонского периода Йондавлаттепа, расположенном в Шерабадском районе (2004 г., сентябрь-октябрь).). В результате в арочной части памятника открылось место «Дворец». Он квадратной формы, 29х29 м. Оборонительные стены дворца до сих пор открыты. В городской части памятника открылись городские ворота. Его защищали башни (защитные укрепления). Это первый случай в археологии Бактрии за древний период, до тех пор ворота древних городов не были установлены.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ССЫЛКИ)

1. Архив.уз
2. Википедия
3. Книга истории музея

